

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АСЦИТНЫЙ ПЕРИТОНИТ МОЖЕТ БЫТЬ УЛУЧШЕНА С ПОМОЩЬЮ ОБОСНОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Ш.Т Уроков¹

Д. Ж. Комилов²

¹ Доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой; кафедры хирургических болезней, Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, г. Бухара, Республика Узбекистан

² Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15797305>

Актуальность: Частое явление при заболеваниях печени связано с хроническими заболеваниями печени, такими как вирусные гепатиты В и С, а также алкогольным поражением печени и гепатозом. Асцит наиболее часто возникает при циррозе печени, что приводит к асциту.

Асцитный перитонит - это тяжелое осложнение, возникающее у пациентов со слабыми функциями печени в процессе лечения. В зависимости от различных данных, его частота может достигать 15-25 %. Асцитическая жидкость может быть инфицирована, что приводит к высокой летальности (29-33процента).

Мы обсуждаем патогенез, диагностику и современное клиническое лечение асцита с акцентом на недавние многообещающие разработки, такие как закрытое трансъюгулярное внутripеченочное портосистемное шунтирование. Спонтанный бактериальный перитонит возникает у до 10% больных асцитом вследствие избыточного бактериального роста с транслокацией через повышенную проницаемость стенки тонкой кишки и нарушения защитных механизмов. На фоне АП у 30 % больных нарастает печеночная недостаточность с нефротическим синдромом.

Первичный асцит-перитонит, или, по данным зарубежной литературы, спонтанный бактериальный перитонит, вызывает трудности при диагностике. Причиной возникновения спонтанного бактериального АП служит проникновение микроорганизмов через кишечную стенку в мезентериальные лимфатические узлы и полость брюшины.

Вторичный АП у больных ЦП возникает вследствие воспалительных процессов в брюшной полости и малом тазу, перфорации полых органов, ущемления грыж, хирургических вмешательств. Эффективность лечения АП во многом зависит от его ранней диагностики. По данным литературы,

ITALY

ITALY

на сегодняшний день решающее значение имеет диагностический парацентез с лабораторным исследованием АЖ. Обязательным считается определение числа полиморфноядерных лейкоцитов, содержания белка, концентрации альбумина и амилазы.

Цель Исследования Эффективность лечения больных АП может быть улучшена с помощью обоснования оптимальной программы антибиотикотерапии в сочетании с комплексным лечением пациентов со ЦП.

Материалы и методы Результаты лечения 23 пациентов с ЦП, осложненным АП, были изучены. Было 13 человек (56,5 %) женщин и 10 мужчин (43,5 %). Средний возраст составил 57,5 (плюс или минус 11,4 года). Пациенты были распределены в классы В и С в соответствии с критериями Child-Turcotte-Pugh по степени печеночной декомпенсации. У восьми пациентов был транзиторный асцит, а у пятнадцати был стентный асцит.

У 16 пациентов был диагностирован первичный асцит-перитонит. У семи больных был обнаружен вторичный бактериальный перитонит: у двух из них это было результатом гангренозного калькулезного холецистита, а у одного из них был флегмонозный аппендицит. Четверо пациентов, у которых был диагностирован вторичный бактериальный перитонит, имели в анамнезе инвазивные процедуры, которые привели к нарушению целостности брюшины: два из них прошли лапароцентез, один из них перенес гернеопластику из-за пупочной грыжи.

Пункция полости брюшины проводилась у каждого пациента под контролем УЗИ. У 11 (52,3 %) пациентов при ультразвуковом исследовании брюшной полости была обнаружена акустическая неоднородность АЖ, включая фибриновые наложения, взвешенные частицы белка и флотирующие нити фибрина. Но их наличие не было строго связано с АП.

Диагноз асцит-перитонита устанавливали при увеличении общего цитоза в АЖ свыше 800 клеток в 1 мкл и повышении количества нейтрофильных лейкоцитов более 250 клеток в 1 мкл. Для исключения инфицирования АЖ в каждом случае производили ее бактериологический контроль путем посева среды обогащения.

Результаты исследования было показано, что максимальные концентрации цефоперазона и сульбактама при внутривенном введении достигаются через один час после введения препарата, а к двенадцати

часам они снижаются на 37%. Динамика концентраций препарата в АТ была необычной. Через один час после внутривенного введения максимальная концентрация АТ достигала значений $24,097 \pm 3,375$ мкг/мл и снижалась в два раза к двенадцати часам от начального уровня.

При сравнении концентраций антибактериального препарата в АЖ было обнаружено, что концентрация цефоперазона и сульбактама во второй группе значительно ниже через 1 час, но к 6 и 12 часам она значительно увеличилась и превышала концентрацию в АЖ первой группы на 64 процента .

При эндолимфатическом введении антибиотика биодоступность его в асцитическую жидкость значимо выше, чем при внутривенном введении. Однако эффективная концентрация достигается только к 6 часам после введения. При внутривенном введении уже через час концентрация цефоперазона значимо больше ($24,097 \pm 3,375$ мкг/мл).

Учитывая полученные данные биодоступности цефбактама в АЖ, 3 пациентам третьей группы проведена комбинированная антибактериальная терапия. После постановки диагноза АП начинали антибактериальную терапию с внутривенного введения. Затем, после постановки катетера в паховый лимфатический узел, цефбактам в дозе 1 грамм вводили эндолимфатически. Проведено исследование концентрации цефоперазона и сульбактама в АЖ .

При комбинированном антибактериальном лечении действие антибиотика наступало с первых часов начала терапии и сохранялось на протяжении 12 часов. На 2-е сутки после начала антибактериальной терапии всем больным выполняли повторное цитологическое и микробиологическое исследование АЖ.

Выводы При постановке диагноза АП необходимо начинать своевременную комбинированную антибактериальную терапию. Она должна включать совместное, одновременное внутривенное и эндолимфатическое введение цефбактама. В случае невозможности установки эндолимфатического катетера целесообразно увеличение дозы и кратности введения антибиотика до 4000 мг/сут для больных ЦП с сохранной почечной функцией.

Список литературы:

1. Латипов, И. И., & Хамроев, Х. Н. (2023). Улучшение Результат Диагностики Ультразвуковой Допплерографии Синдрома Хронической Абдоминальной Ишемии. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(4), 522-525.
2. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. European journal of modern medicine and practice, 2(2).
3. Хамроев, Х. Н. (2022). The morphofunctional changes in internal organs during alcohol intoxication. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 9-11.
4. Хамроев, Х. Н., & Туксанова, Н. Э. (2021). Characteristic of morphometric parameters of internal organs in experimental chronic alcoholism. Тиббийёда янги кун, 2, 34.
5. Nutfilloyevich, K. K. (2024). NORMAL MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF LABORATORY RATS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 36(3), 104-113.
6. Nutfilloyevich, K. K., & Akhrorovna, K. D. (2024). MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN NORMAL AND CHRONIC ALCOHOL POISONING. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 36(3), 77-85.
7. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). Cause of perinatal loss with premature rupture of amniotic fluid in women with anemia. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 131-136.
8. Хамроев, Х. Н., & Уроков, Ш. Т. (2019). ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. Новый день в медицине, (3), 275-278.
9. Хамроев, Х. Н., & Ганжиев, Ф. Х. (2023). Динамика структурно-функциональных нарушение печени крыс при экспериментальном алгоколние циррозе. Pr oblems of modern surgery, 6.
10. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Жигар морфометрик кўрсаткичларининг меъёрда ва экспериментал сурункали алгоголизмда қиёсий таснифи. Журнал гуманитарных и естественных наук, (2), 103-109.
11. Хамроев, Х. Н., Хасанова, Д. А., Ганжиев, Ф. Х., & Мусоев, Т. Я. (2023). Шошилиш тиббий ёрдам ташкил қилишнинг долзарб муаммолари: Политравма ва ўткир юрак-қон томир касалликларида ёрдам кўрсатиш масалалари. XVIII Республика илмий-амалий анжумани, 12.

12. Хамроев, Х. Н., & Тухсанова, Н. Э. (2022). НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине", (1), 233-239.
13. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. European journal of modern medicine and practice, 2(2).
14. Каюмова, Г. М., & Намроев, Х. Н. (2023). Significance of the femoflor test in assessing the state of vaginal microbiocenosis in preterm vaginal discharge. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research, 3(02), 58-63.
15. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.). ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.
16. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 58-59.
17. Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2018). Клинико-диагностические аспекты механической желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы). Достижения науки и образования, (12 (34)), 56-64.
18. Nutfilloevich, H. K., & Akhrorovna, K. D. (2023). COMPARATIVE CLASSIFICATION OF LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS IN THE LIVER AND IN EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 1(1), 23-29.
19. Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2019). Influe of diffusion diseases of the liver on the current and forecst of obstructive jaundice. Тиббиётда янги кун, 1, 30.
20. Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Причина преждевременных родов. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 57-58.
21. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Сравнительная характеристика морфометрических показателей печени. Журнал Проблемы биологии и медицины ПБиМ, 5.

22. Хамроев, Х. Н., Тешаев, Ш. Ж., & Туксанова, Н. Э. (2021). Influence of environmental factors on the morphometric parameters of the small intestine of rats in postnatal ontogenesis. International Journal of Pharmaceutical Research, 13.
23. Уроков, Ш. Т., Холиков, Ф. Й., Кенжаев, Л. Р., & Хамроев, Х. Н. (2023, December). СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ КОЛЕЦИСТИТАХ И ГРЫЖАХ ДИАФРАГМЫ. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 12, pp. 114-116)..

